

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>La experiencia profesional se inició en la Municipalidad de Miraflores en el cargo de atención al vecino en el área de fiscalización y control. Posteriormente, se trabajó en la Municipalidad Metropolitana de Lima en atención al ciudadano y luego como analista legal en el área de apelaciones. Actualmente, se desempeña como abogado resolutor en la Municipalidad Distrital de Surquillo, en el área de fiscalización y control.</p> <p>2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p>	

La mayoría de los vecinos no tiene la intención de cometer infracciones; sin embargo, incurrir en ellas sin ser conscientes de su incumplimiento, el cual suele detectarse solo cuando la municipalidad actúa ante una queja o cuando la conducta resulta muy visible.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

Las municipalidades, especialmente la de Lima, suelen enfocarse en la difusión de normas básicas mediante publicidad en páginas web, módulos de atención en mercados y entrega de folletos. Estas acciones se centran principalmente en temas de prevención vinculados a licencias de funcionamiento, autorizaciones y defensa civil, dejando de lado otros ámbitos más técnicos como ornato o construcción.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

La principal barrera para el cumplimiento de las normas municipales es el limitado conocimiento que poseen los ciudadanos, quienes suelen limitarse al pago de arbitrios o servicios y rara vez consultan a la municipalidad antes de realizar actividades. A diferencia de los trabajadores municipales, que adquieren un mayor dominio normativo según sus funciones, los vecinos carecen de información suficiente y suelen enterarse de las exigencias solo tras experiencias propias o ajenas. Esto evidencia que la difusión de la normativa municipal sigue siendo muy básica y no alcanza la complejidad técnica que implica la labor de fiscalización.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

Se perciben más retrocesos que mejoras en la fiscalización municipal, ya que las normas actuales parecen orientarse menos a la prevención y más a fines recaudatorios. Ejemplos como la flexibilización de requisitos constructivos en Miraflores, que favorecen a las constructoras, o la práctica de incautar vehículos bajo el pretexto del uso del espacio público tras la prohibición del Tribunal Constitucional, evidencian que el interés de muchas municipalidades está más centrado en generar ingresos que en promover una convivencia armónica entre ciudadanos y autoridades.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

Las infracciones más comunes varían según la zona. En Lima predominan las relacionadas con el ámbito vehicular, la construcción informal y el comercio ambulatorio, además de la contaminación sonora. En Miraflores destacan las infracciones vinculadas a construcción, ornato, tenencia de animales (particularmente por la cantidad de canes), contaminación sonora (claxon, alarmas) y giros comerciales no autorizados. En general, los casos más frecuentes incluyen licencias, certificados y defensa civil, mientras que aspectos ambientales, como poda de árboles, se observan con mayor énfasis en Miraflores que en Lima.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

Existe una marcada falta de conocimiento y cultura normativa entre los administrados, quienes solo distinguen aspectos básicos difundidos por los medios, pero desconocen la normativa administrativa municipal. Muchos se informan por comentarios de vecinos o tras recibir sanciones. A ello se suma la ausencia de estrategias municipales efectivas para inculcar este conocimiento, lo que impide prevenir infracciones y fomentar una conducta de cumplimiento.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

Muchos administrados no tienen claridad sobre qué conductas constituyen infracciones y llegan a normalizarlas. Un ejemplo es el caso de Miraflores, donde algunos vecinos se sorprendían al ser multados por contaminación sonora durante celebraciones privadas, como cumpleaños. Aunque se intentaba mitigar el problema mediante acuerdos con los vecinos, persistía el riesgo de sanción ante quejas, incluso anónimas, lo que refleja la falta de comprensión de la normativa.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

En Miraflores se generaron controversias por normas que exigían permisos para realizar grabaciones o transmisiones en espacios públicos, como el parque Kennedy, lo que fue percibido como arbitrario y desigual en su aplicación entre ciudadanos nacionales y extranjeros. Asimismo, en materia vehicular, algunas disposiciones municipales carecen de un interés público claro y podrían abordarse de forma más adecuada mediante coordinación con la Policía, en lugar de ser gestionadas únicamente por la municipalidad.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

El ciudadano común solo muestra interés cuando hay un beneficio. Podrían implementarse charlas obligatorias o voluntarias sobre fiscalización, defensa civil, emprendimiento y convivencia vecinal, con contenidos claros sobre cuándo pedir licencia, permiso o cumplir normas específicas. Para motivar la asistencia, se podrían otorgar incentivos directos (ej. descuentos en arbitrios, autoavalúo u otros beneficios municipales). Esto además ayudaría a unificar criterios en áreas donde actualmente hay subjetividad, como defensa civil, donde las inspecciones dependen demasiado del criterio individual del inspector. En resumen, más que “cazar infractores”, la estrategia sería formar ciudadanos informados, con interés real en asistir porque obtienen un beneficio tangible.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

Se detecta la manipulación de documentos por parte de administrados (p. ej. certificados de fumigación con fechas adulteradas) y una dificultad operativa de la municipalidad para verificar su autenticidad en tiempo real. La ausencia de canales ágiles de verificación y plazos efectivos de respuesta impide comprobar la validez de los documentos durante la inspección, lo que reduce la eficacia sancionadora y facilita la reincidencia.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

Las sanciones municipales resultan en muchos casos desproporcionadas respecto a la gravedad y capacidad económica del administrado. En infracciones menores (p. ej. comercio ambulante con mercadería de bajo valor) la multa supera ampliamente el valor del bien, mientras que en infracciones administrativas graves (actividad sin licencia o sin defensa civil) se aplican montos muy altos (Ejemplo S/12,000.00 soles) que pueden llevar al cierre del negocio. Esta desproporción vulnera el principio de razonabilidad y puede incentivar la evasión o la quiebra del pequeño emprendimiento.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

En la práctica, la sanción no siempre genera un efecto disuasivo real. Muchos administrados, lejos de modificar su conducta, recurren a mecanismos para evadir la norma como adulterar

documentos o repetir la infracción de manera encubierta, lo que evidencia que las sanciones no logran internalizarse como una “lección aprendida”, sino que son percibidas como obstáculos que deben sortearse.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

Los administrados suelen percibir las sanciones municipales como injustas o arbitrarias, aun cuando sean conscientes de haber incurrido en una infracción. Esta percepción se explica tanto por el desconocimiento de la normativa como por la desproporción de las multas, que en ocasiones resultan excesivas frente a la falta cometida.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Resulta difícil cambiar la mentalidad de las gerencias y de los alcaldes (burgomaestres) que asumen la conducción de una municipalidad, pues la mayoría prioriza una lógica recaudadora antes que una visión de bienestar para la comuna. Esta orientación se refleja en la baja ejecución presupuestal: diversas municipalidades distritales y metropolitanas de Lima no llegan a ejecutar siquiera el 50% de su presupuesto anual, lo que suele evidenciarse en reportes oficiales y medios de comunicación. Solo contadas municipalidades superan dicho umbral, lo que demuestra una deficiente gestión de recursos y falta de enfoque en el servicio público.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

En una escala del 1 al 10, calificaría con un 7 a 7.5 la capacidad operativa municipal. En el caso de Miraflores, considero que existe suficiente personal para cubrir el distrito y hacer cumplir las normas, llegando de manera más directa al vecino. Sin embargo, en la Municipalidad de Lima, debido a su extensión y complejidad, esta suficiencia no se observa, lo que limita la efectividad en el cumplimiento normativo.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

La orientación de cada gestión municipal depende en gran medida de la finalidad política que asuma el gobierno entrante y de cómo decida administrar su presupuesto. No todas las municipalidades cuentan con la misma infraestructura ni con áreas diferenciadas; por ejemplo, en Surquillo el área de fiscalización y seguridad funcionaban como una sola, lo que limitaba su capacidad operativa. En Lima Metropolitana, durante el inicio de la gestión del alcalde Muñoz, la mayoría de los fiscalizadores eran contratados como terceros, sin seguro ni beneficios, situación que reflejaba precariedad laboral y falta de institucionalidad. Ello demuestra que los cambios no necesariamente requieren de grandes innovaciones, sino de voluntad política, pues decisiones que una gestión adopta pudieron haber sido implementadas por anteriores gobiernos locales. En este sentido, el factor decisivo radica en la distribución presupuestal y en la visión que tenga la nueva administración. Áreas críticas como fiscalización, serenazgo, comercio y defensa civil requieren contar con una estructura sólida y con recursos suficientes para hacer cumplir las normas municipales; fusionarlas sin un criterio técnico solo debilita la capacidad de control y genera vacíos en la gestión.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En mi experiencia inicial en las municipalidades de Miraflores y Lima, mi capacitación fue prácticamente nula. Al asumir funciones en el área de atención al público, el aprendizaje se dio bajo una lógica de ensayo y error en el propio campo de trabajo. Ante las consultas de

los administrados, tuve que recurrir de manera inmediata a la lectura de las normas o, en su defecto, resolver con lo que lograba recordar de la misma. No recibí una formación previa en técnicas de orientación ciudadana ni en lineamientos normativos aplicables, por lo que el proceso de aprendizaje fue forzoso y acelerado. Esta situación evidencia la falta de programas de inducción y capacitación sistemática, lo cual debilita la calidad del servicio brindado al ciudadano y expone al servidor a errores que podrían evitarse con una preparación adecuada.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

Los intereses políticos influyen tanto de manera positiva como negativa en la gestión de procedimientos sancionadores. Por ejemplo, si un área tramitó 2,000 expedientes en un año, pero dejó otros 2,000 sin resolver, ello no implica necesariamente que los pendientes constituyan futuras sanciones bien fundamentadas. Muchas veces, dichos procedimientos se han iniciado de manera deficiente y deberían ser archivados. Sin embargo, la política del gobierno entrante o de determinados funcionarios suele priorizar únicamente el incremento numérico de sanciones, sin evaluar la solidez jurídica ni el verdadero impacto en la comunidad. En consecuencia, se privilegia la estadística sobre la calidad del procedimiento, lo que desvirtúa la finalidad preventiva y correctiva de la normativa municipal, reduciéndola a un mecanismo meramente recaudador.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

La influencia de las autoridades en la gestión municipal resulta determinante. Un ejemplo claro se observó en la Municipalidad de Lima durante los cambios de gobierno entre las gestiones de Villarán y Castañeda. En dicha etapa, se evidenció una marcada deficiencia en la contratación de personal, especialmente de fiscalizadores, quienes en muchos casos trabajaban bajo la modalidad de locadores o contratos administrativos de servicios, sin contar con seguros ni protección adecuada, a pesar de desempeñar labores en zonas de alta conflictividad y riesgo. Esta precariedad no solo vulneraba los derechos del trabajador, sino que también debilitaba la capacidad de fiscalización y el cumplimiento de las normas municipales. En consecuencia, puede afirmarse que cada autoridad entrante, junto con sus gerentes, influye significativamente en la gestión a través de su visión, prioridades y relación directa con el alcalde, lo cual repercute directamente en la eficacia de la función fiscalizadora.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

No responderá la pregunta.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

Considero que la gran mayoría de administrados, independientemente de su nivel socioeconómico o educativo, tienden a buscar la forma de obtener un beneficio propio y evadir la norma, aprovechando vacíos o ambigüedades legales. De los numerosos casos que he atendido, solo un número muy reducido de administrados no más de tres, cinco o diez en total han reconocido abiertamente haber cometido una infracción.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

Considero que la excesiva burocracia en los procedimientos de licencias y permisos incrementa la probabilidad de infracciones. Al ser trámites engorrosos, muchos administrados optan por iniciar sus actividades mientras sus solicitudes aún están en trámite, lo que finalmente genera incumplimientos detectados en las fiscalizaciones.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

El interés político influye considerablemente en la decisión de sancionar, pues la fiscalización debería priorizar un enfoque preventivo antes que sancionador. En la práctica, sin embargo, suele aplicarse la sanción desde el primer momento, bajo la presunción de que el administrado conoce plenamente la norma y es reincidente, lo que refleja más una orientación punitiva que preventiva.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Se considera necesario agilizar la gestión documental y establecer un periodo de inducción al administrado, en estrecha relación con la difusión normativa que realice la entidad. Si el ciudadano conociera con claridad las normas aplicables, podría anticiparse y cumplir oportunamente los trámites requeridos, evitando incurrir en infracciones. Sin embargo, en la práctica, la fiscalización se percibe más como un mecanismo recaudador que como una instancia preventiva o de orientación.

IV. Observaciones	: Cabe precisar que muchas de las respuestas planteadas tienen un enfoque teórico o propositivo. Sin embargo, en la práctica, resulta difícil que una municipalidad logre implementar cambios de tal magnitud, ya sea por limitaciones presupuestales, falta de voluntad política o porque persiste una visión recaudadora en la aplicación de las normas sancionadoras. Por ello, más allá de lo deseable en términos de política pública, lo que predomina es la continuidad de un modelo que prioriza la sanción por sobre la prevención, lo que genera un distanciamiento entre la norma y su finalidad real de contribuir a la convivencia ciudadana.
V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Victor Edward Steward Anticona Romero
D.N.I. N°	: 46310833
Correo electrónico	: victoranticonaromero@gmail.com
Cargo e institución donde labora	: Abogado resolutor de la Municipalidad Distrital de Surquillo
Grado académico	: Abogado
Especialidad	: Derecho Administrativo
 Firma	
Lugar	: Lima, Perú

Fecha

: 03 de septiembre de 2025